

Psychische Gesundheit von Personen mit Vitiligo in Deutschland – Analyse einer bundesweiten Krankenkasse sowie interne diagnostische Validierung

Theresa Klinger, Matthias Augustin, Gregor Leicht, Steffen Moritz, Kristina Hagenström

Hintergrund: Insgesamt finden sich nur wenige Studien über psychische Erkrankungen (PE) bei Personen mit Vitiligo. Vor diesem Hintergrund wurden Routinedaten einer gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für die Schätzung der Komorbidität von PE bei Personen mit Vitiligo untersucht.

Methodik: Mittels systematischer Literaturrecherchen und mehrstufiger Konsentierungsverfahren verschiedener Expert*innen wurden (A) PE bei Personen mit Vitiligo und (B) unterschiedliche Ziehungsalgorithmen in GKV Daten definiert. Neben ICD-10 Diagnoseodes wurden weitere Arzneimittel und Behandlungen von PE als Aufgreifkriterien berücksichtigt. Die Prävalenzschätzungen der Komorbidität von PE bei Personen mit Vitiligo wurden mit Personen mit (1) atopischer Dermatitis, (2) Psoriasis und (3) Personen ohne Vitiligo verglichen.

Ergebnisse: Durch die systematischen Literaturrecherchen konnte keine offizielle Definition von PE identifiziert werden. Weiterhin zeigte sich, dass nur wenige Studien die Validität von PE in GKV-Daten untersuchten. In den mehrstufigen Konsentierungsverfahren wurden von insgesamt 528 PE (ICD-10-Codes) 78 als relevant eingestuft. Wurde als Aufgreifkriterium ausschließlich Diagnosecodes angewendet, wiesen Personen mit Vitiligo im Vergleich zu Personen ohne Vitiligo ein signifikant erhöhtes Risiko insbesondere für soziale Phobie (RR 2,81, 95 % CI 1,71–4,62), phobische Störungen (RR 1,78, 95 % CI 1,38–2,29) und generalisierte Angststörungen (RR 1,64, 95 % CI 1,31–2,05) auf.

Diskussion: Die Ergebnisse der Studie verdeutlichen das komplexe Zusammenspiel zwischen Vitiligo und PE sowie die hohe Prävalenz von affektiven und neurotischen Störungen. Generell können chronische Hauterkrankungen psychische Probleme und soziale Stigmatisierung verursachen, wodurch das Risiko für PE erhöht wird. Die Ergebnisse der anderen Ziehungsalgorithmen werden auf dem Kongress vorgestellt.

Die Studie wurde von der Incyte Biosciences GmbH finanziert. Der Geldgeber der Studie war nicht an der Datenerhebung, Datenanalyse oder Dateninterpretation und der Erstellung des Abstracts beteiligt.